

Integrating Sustainable Logistics and BIM in Brazil's Public Sector Enabling Sustainable Governance Through Interoperable BIM

Gustavo C Guimarães¹

¹UFRJ, Brasil, gustavo.guimaraes@fau.ufrj.br

Resumo

Este artigo apresenta um framework conceitual para integrar parâmetros de sustentabilidade dos Planos de Logística Sustentável (PLS) aos Planos de Execução BIM (BEP), com foco no setor público brasileiro. A pesquisa, de caráter conceitual-propositivo e natureza qualitativa, baseou-se em análise documental e revisão de literatura. O framework foi estruturado em três camadas complementares: normativa, de modelagem e de gestão, possibilitando traduzir metas estratégicas de sustentabilidade em requisitos técnicos verificáveis nos modelos BIM. A proposta evidencia que a interoperabilidade digital permite vincular indicadores ambientais a objetos de projeto, ampliando a rastreabilidade, a transparência e a padronização das práticas de gestão pública. Embora não tenha sido realizada validação empírica, o estudo contribui como referência inicial para pesquisas futuras e para a evolução de políticas e práticas de governança sustentável no ambiente construído.

Keywords: BIM, Sustainable logistics, Public sector, Sustainable governance, Interoperability.

DOI: [10.5281/zenodo.18460625](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460625)

1. Introdução

Nas últimas décadas, o setor da construção civil vem sendo desafiado a conciliar eficiência produtiva, inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental. Nesse contexto, a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling – BIM) consolidou-se como um dos principais instrumentos para a modernização dos processos de projeto, execução e operação de edificações e infraestruturas. Ao oferecer suporte à integração de informações em diferentes fases do ciclo de vida do empreendimento, o BIM permite ganhos em produtividade, redução de custos e maior controle sobre os impactos ambientais das obras (Eastman et al., 2018; Succar, 2009).

Estudos já demonstraram que o BIM, além de favorecer produtividade e coordenação de projetos, também viabiliza a antecipação de impactos ambientais, como consumo energético e pegada de carbono, reforçando seu papel estratégico na sustentabilidade da construção civil (Jiménez-Roberto et al., 2017).

Paralelamente, a gestão pública brasileira tem avançado em políticas e instrumentos voltados à sustentabilidade. A criação dos Planos de Logística Sustentável (PLS), inicialmente estabelecidos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, representou um marco nesse processo ao exigir que órgãos e entidades da administração federal planejassem ações para uso racional de recursos e redução de impactos ambientais. Mais recentemente, a Portaria SEGES/ME nº 9/2021 atualizou as diretrizes, conferindo maior sistematização e foco no monitoramento de resultados, o que reforça a relevância do PLS como instrumento de planejamento estratégico (Brasil, 2012; Brasil, 2021).

A aproximação entre esses dois campos: BIM e políticas de sustentabilidade, abre uma oportunidade de inovação metodológica, especialmente por meio da integração dos eixos e parâmetros dos PLS nos Planos de Execução BIM (BEP, do inglês BIM Execution Plan). O BEP, enquanto documento norteador do uso do BIM em projetos, tem potencial para incorporar indicadores ambientais, sociais e de governança, alinhando a modelagem digital a metas de sustentabilidade de caráter institucional. Essa articulação é particularmente relevante em obras públicas, onde o atendimento a requisitos legais e normativos se alia à necessidade de maior transparência e eficiência na gestão de recursos.

Apesar dos avanços tecnológicos, a literatura aponta que a integração entre BIM e sustentabilidade ainda enfrenta barreiras como ausência de padronização, custos elevados e falta de capacitação técnica, fatores que reforçam a necessidade de frameworks conceituais que orientem sua implementação (Cheng et al., 2024).

Este artigo propõe um framework para a integração dos parâmetros de sustentabilidade presentes nos PLS aos BEPs, estruturando um método que permita a utilização do BIM como ferramenta de apoio à implementação de políticas públicas. O problema central que orienta esta investigação consiste em compreender de que forma os instrumentos de planejamento governamental podem dialogar com metodologias digitais de gestão de projetos, ampliando sua efetividade.

O objetivo geral é analisar a viabilidade dessa integração e propor diretrizes para sua aplicação prática, tomando como referência tanto a literatura acadêmica sobre BIM e sustentabilidade quanto os documentos normativos que regem os PLS no Brasil. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) mapear os parâmetros de sustentabilidade recorrentes nos PLS; (ii) identificar as possibilidades de representação desses parâmetros no ambiente BIM, com apoio do padrão Industry Foundation Classes (IFC); e (iii) propor um modelo conceitual de framework para orientar gestores públicos e equipes técnicas na elaboração de BEPs sustentáveis.

2. Desenvolvimento

Para possibilitar uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido, optou-se por apresentar o desenvolvimento em partes de acordo com as temáticas.

2.1. Panorama internacional e compromissos globais

A discussão sobre a integração de critérios de sustentabilidade em processos de projeto e gestão de edificações encontra respaldo em compromissos internacionais assumidos pelos países signatários

do Acordo de Paris (2015), na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e em relatórios estratégicos como o *Net Zero by 2050* da Agência Internacional de Energia (International Energy Agency, 2021). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial os ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), 12 (Consumo e produção responsáveis) e 13 (Ação contra a mudança global do clima), fornecem diretrizes fundamentais para repensar práticas da construção civil e incentivar a adoção de tecnologias digitais que promovam maior eficiência no uso de recursos e a redução de impactos ambientais (United Nations, 2015; United Nations, 2018).

Estudos recentes confirmam que o BIM permite antecipar impactos ambientais ainda na fase de concepção, por meio de simulações integradas de orientação solar, ventilação e consumo energético, configurando-se como ferramenta essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à eficiência energética e resiliência climática (Pathak et al., 2023).

No contexto da construção civil, o Building Information Modeling (BIM) destaca-se como ferramenta estratégica para atender a esses compromissos globais. Ao possibilitar a integração de informações ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos, o BIM favorece a gestão orientada por dados, condição essencial para a redução de emissões e para a implementação de estratégias sustentáveis de operação e manutenção (Eastman et al., 2018; Succar & Poirier, 2020).

2.2. Marco regulatório brasileiro e os Planos de Logística Sustentável (PLS)

No Brasil, a implementação de práticas sustentáveis no setor público tem sido conduzida por meio dos Planos de Logística Sustentável (PLS), instituídos pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10/2012, posteriormente atualizada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 23/2021. Os PLS representam um instrumento de planejamento obrigatório para órgãos e entidades da administração pública federal, estabelecendo metas e indicadores voltados à eficiência no uso de recursos, gestão de resíduos, mobilidade e inovação tecnológica (Brasil, 2012; Brasil, 2021).

Esses planos assumem papel central ao traduzir compromissos internacionais, como os ODS, em diretrizes aplicáveis à realidade institucional brasileira. Ao mesmo tempo, constituem uma oportunidade para articular a transição digital e a sustentabilidade, principalmente quando conectados a ferramentas como o BIM, que permitem estruturar, monitorar e verificar o cumprimento de metas (Kassem & Succar, 2017).

2.3. Integração entre BIM e PLS por meio dos BEPs

O Plano de Execução BIM (BEP), já consolidado como instrumento de organização e coordenação de processos em ambientes colaborativos, oferece potencial para integrar parâmetros de sustentabilidade previstos nos Planos de Logística Sustentável (PLS). O BEP define responsabilidades, fluxos de trabalho e padrões de modelagem, podendo incluir desde a etapa inicial parâmetros relacionados à eficiência energética, materiais de baixo impacto ambiental e indicadores de desempenho em operação (Eastman et al., 2018).

Pesquisas aplicadas já demonstraram que ferramentas digitais baseadas em BIM podem reduzir o tempo e a complexidade da avaliação de sustentabilidade, ao vincular parâmetros normativos diretamente aos modelos digitais. No caso do Green Pyramid Rating System (GPRS), Marzouk e Thabet (2023) desenvolveram uma ferramenta baseada em BIM capaz de automatizar parte da certificação ambiental, resultado que reforça a possibilidade de estruturar BEPs alinhados a diretrizes como os PLS.

A incorporação desses parâmetros amplia a capacidade do BEP de alinhar-se às políticas públicas de sustentabilidade. Na prática, isso significa que cada empreendimento público conduzido com BIM pode ser planejado e monitorado não apenas em relação a prazos e custos, mas também em conformidade com os objetivos estabelecidos nos PLS, garantindo maior transparência e rastreabilidade de resultados ambientais (Succar, 2009; Pathak et al., 2023).

Pesquisas internacionais já demonstraram a viabilidade de conectar metodologias de avaliação de sustentabilidade diretamente a modelos BIM, como no caso do GPRS, em que parâmetros ambientais foram incorporados ao Revit, reduzindo tempo de análise e ampliando a rastreabilidade dos resultados (Marzouk & Thabet, 2023).

2.4. Interoperabilidade e potencial do IFC

A consolidação dessa integração depende da interoperabilidade. O Industry Foundation Classes (IFC), padrão aberto desenvolvido pela buildingSMART, constitui a principal base para garantir a troca de informações entre diferentes plataformas BIM. O IFC permite a incorporação de atributos específicos relacionados à sustentabilidade, como consumo energético, desempenho térmico e indicadores de ciclo de vida de materiais, de forma padronizada e legível por diferentes softwares (BuildingSMART International, 2020).

Segundo Jiménez-Roberto et al. (2017), a metodologia BIM apresenta sinergia natural com a sustentabilidade, permitindo que modelos digitais incorporem simulações energéticas e cálculos de pegada de carbono. Essa perspectiva confirma a viabilidade de articular parâmetros ambientais dos PLS aos BEPs, uma vez que tais métricas já podem ser operacionalizadas digitalmente.

Ao vincular os parâmetros dos PLS às estruturas do IFC, cria-se a possibilidade de estabelecer um fluxo contínuo de dados entre o planejamento institucional e a execução de projetos. Essa integração fortalece os BEPs como instrumentos operacionais e assegura que os objetivos de sustentabilidade sejam incorporados desde a concepção do empreendimento até sua operação e manutenção, ampliando a capacidade de monitoramento e avaliação do ciclo de vida da edificação (Kreider & Messner, 2013; Wong & Zhou, 2015).

3. Método

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa conceitual-propositiva, de natureza qualitativa, exploratória. A investigação buscou desenvolver um *framework* para integração de parâmetros de sustentabilidade em Planos de Execução BIM (BEP), a partir da análise de documentos normativos e literatura especializada.

A opção pelo delineamento conceitual-propositivo deve-se ao fato de que o objetivo central do trabalho não é testar empiricamente hipóteses, mas estruturar uma proposta metodológica inicial para orientar gestores públicos e equipes técnicas. Reconhece-se, portanto, a ausência de validação empírica, etapa que constitui uma limitação do estudo e abre espaço para pesquisas futuras, com aplicação prática em projetos e órgãos da administração pública.

3.1. Levantamento e seleção documental

A primeira etapa envolveu a análise de documentos oficiais da administração pública federal brasileira. Foram considerados Planos de Logística Sustentável publicados entre 2013 e 2025, contemplando órgãos de diferentes áreas (educação, ciência e tecnologia, turismo, energia e infraestrutura).

Foram analisados diferentes Planos de Logística Sustentável (PLS) publicados por órgãos da administração pública e instituições federais de ensino superior, incluindo o Ministério do Turismo (Brasil, 2025), Ministério dos Transportes (Brasil, 2024), Ministério da Saúde (Brasil, 2024), Ministério da Fazenda (Brasil, 2018), Casa Civil da Presidência da República (Brasil, 2024), DNIT (Brasil, 2021), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil, 2013), Universidade Federal do Ceará (UFC, 2025), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 2022) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2022).

O critério de seleção baseou-se na disponibilidade pública, atualidade e relevância dos indicadores propostos para a gestão ambiental no âmbito institucional. Os documentos foram examinados buscando identificar padrões recorrentes em indicadores e metas, tais como: eficiência energética, uso racional de água, mobilidade sustentável, contratação de bens e serviços, e gestão de resíduos sólidos. Essa sistematização permitiu a construção de um quadro comparativo de diretrizes aplicáveis ao ciclo de vida de empreendimentos públicos.

3.2. Revisão e análise de literatura especializada

Na sequência, foi realizada uma análise direcionada da literatura científica e técnica sobre BIM, com foco em três eixos: (a) o Plano de Execução BIM (BEP) como instrumento de organização e

coordenação de projetos; (b) o padrão Industry Foundation Classes (IFC) como meio de interoperabilidade entre diferentes plataformas digitais; e (c) a incorporação de parâmetros de sustentabilidade no ciclo de vida das edificações. Foram priorizadas publicações recentes em bases como Scopus e Web of Science, além de documentos de referência internacional (como Eastman et al., 2018; ISO 19650). Essa análise possibilitou compreender o estado da arte da integração entre BIM e sustentabilidade, estabelecendo conexões diretas com as diretrizes identificadas nos PLS.

Autores como Pathak et al. (2023) destacam que o BIM vem sendo aplicado com crescente robustez em análises de sustentabilidade, especialmente no que se refere à previsão de desempenho energético e conforto térmico em edificações, confirmando a pertinência de investigar sua integração com parâmetros normativos nacionais como os PLS.

3.3. Construção do framework de integração

A etapa final consistiu na elaboração de um framework conceitual que organiza e relaciona os indicadores dos PLS a parâmetros passíveis de modelagem em BIM, considerando o BEP como o local de formalização das estratégias. Para isso, foram estabelecidas correspondências entre:

- Diretrizes normativas dos PLS: indicadores e metas ambientais e de gestão.
- Categorias de sustentabilidade no ciclo de vida do empreendimento: projeto, construção, operação e manutenção.
- Elementos técnicos do BIM e IFC: parâmetros, objetos e propriedades que permitem a interoperabilidade e o monitoramento dos indicadores.

Elementos BIM e o IFC

Elementos técnicos do BIM e IFC: parâmetros, objetos e propriedades que permitem a interoperabilidade e o monitoramento dos indicadores.

Diretrizes dos PLS's

Diretrizes normativas dos PLS: indicadores e metas ambientais e de gestão.

Categorias de Sustentabilidade

Categorias de sustentabilidade no ciclo de vida do empreendimento: projeto, construção, operação e manutenção.

Figura 1 – Bases conceituais do framework proposto. Fonte: Autor, 2025.

A Figura 1 apresenta de forma esquemática as bases conceituais do framework proposto, destacando a articulação entre três dimensões complementares. No eixo das diretrizes normativas dos PLS, situam-se os indicadores e metas ambientais estabelecidos pela administração pública, que fornecem o ponto de partida para a incorporação de práticas sustentáveis. Esses elementos se conectam às categorias de sustentabilidade no ciclo de vida do empreendimento, que abrangem desde a fase de projeto até a operação e manutenção, assegurando que os objetivos ambientais sejam traduzidos em ações concretas em cada etapa. Por fim, no eixo dos elementos técnicos do BIM e IFC, encontram-se os parâmetros, objetos e propriedades que permitem a interoperabilidade entre plataformas digitais e viabilizam o monitoramento sistemático dos indicadores. A integração desses

três eixos reforça o caráter multidimensional do framework, permitindo que os Planos de Execução BIM (BEP) se consolidem como instrumentos estratégicos de governança, capazes de alinhar requisitos normativos a soluções digitais de planejamento e gestão.

Experiências internacionais, como a de Marzouk e Thabet (2023), evidenciam que a parametrização de requisitos de sustentabilidade em BIM é factível e pode ser sistematizada em frameworks de aplicação. Essa constatação sustenta a proposta metodológica de associar diretrizes dos PLS a estruturas interoperáveis, como o IFC, no âmbito dos BEPs.

As boas práticas identificadas por Cheng et al. (2024), como o uso do padrão aberto IFC e a inclusão precoce de parâmetros ambientais no BEP, serviram como referência para a definição das diretrizes metodológicas propostas neste estudo.

O framework foi estruturado em formato matricial, permitindo visualizar como cada categoria dos PLS pode ser traduzida em parâmetros técnicos no BEP. Essa sistematização favorece tanto o acompanhamento do desempenho ambiental do empreendimento quanto a conformidade com políticas públicas.

3.4. Limitações e escopo da metodologia

Ressalta-se que a metodologia adotada se concentrou em documentos normativos e literatura especializada, não incluindo etapas empíricas de validação em projetos reais. Tal recorte se justifica pela natureza exploratória da pesquisa, cujo propósito é abrir caminhos conceituais e metodológicos para posteriores aplicações práticas em empreendimentos públicos e privados.

Entretanto, como destacam Manzoor et al. (2021) e Soliman-Junior et al. (2020), a efetividade dessa integração ainda depende de fatores externos como a disponibilidade de normas e diretrizes, o alinhamento das políticas públicas e a capacidade de adaptar ferramentas de verificação de conformidade a diferentes contextos regulatórios. Essa heterogeneidade representa um desafio adicional para a aplicação do framework aqui sugerido em escala nacional.

4. Resultados

Com o trabalho desenvolvido, foram encontrados indicativos e resultados em diferentes temas descritos a seguir.

4.1. Análise das diretrizes dos PLS

A investigação documental de diferentes Planos de Logística Sustentável (PLS) revelou uma recorrência de eixos estruturantes que orientam a gestão ambiental no setor público: eficiência energética, consumo de água, mobilidade e transporte, gestão de resíduos e aquisições sustentáveis. Tais eixos demonstram a intenção do poder público em articular práticas de sustentabilidade com o arcabouço normativo nacional, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010), a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n. 12.187/2009) e mais recentemente o Decreto n. 10.936/2022, que atualizou o regulamento da PNRS. Além disso, os PLS dialogam com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Acordo de Paris (2015) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (United Nations, 2015).

Essa convergência sugere que, apesar das diferenças entre órgãos e entidades, os PLS podem ser compreendidos como instrumentos de governança voltados à padronização de práticas ambientais, fornecendo um conjunto de indicadores que servem como base para monitoramento e avaliação. Em um contexto acadêmico e técnico, isso evidencia a oportunidade de articular tais parâmetros com ferramentas digitais que ampliem a rastreabilidade e a comparabilidade dos resultados, como é o caso do Building Information Modeling (BIM) (Kassem & Succar, 2017).

4.2. Mapeamento dos parâmetros ao BIM/IFC

A segunda etapa consistiu no mapeamento dos eixos dos PLS para a linguagem de interoperabilidade do Industry Foundation Classes (IFC). A análise indicou que o IFC já dispõe de classes e propriedades que permitem representar dados relacionados ao ciclo de vida do edifício:

- Eficiência energética: classes como `IfcEnergyProperties` possibilitam modelar atributos de consumo de energia, carga térmica e desempenho de sistemas.
- Materiais e reciclabilidade: propriedades de `IfcMaterial` permitem incluir informações sobre origem, composição e potencial de reciclagem dos insumos utilizados.
- Desempenho térmico e conforto: objetos como `IfcBuildingElementProxy` podem receber parâmetros adicionais para simulação de desempenho térmico e acústico.
- Sistemas prediais: elementos de `IfcDistributionSystem` e `IfcBuildingServiceElement` permitem representar sistemas hidráulicos, elétricos e de climatização, essenciais para monitoramento de consumo de água e energia.

Esse mapeamento confirma que o IFC pode funcionar como um “tradutor digital” entre as diretrizes dos PLS e os ambientes de modelagem BIM, garantindo interoperabilidade e reduzindo riscos de perda de informação ao longo das etapas de projeto e obra (buildingSMART, 2020).

Indicador do PLS	Requisito BEP	Entidade IFC	Conjunto de Propriedades IFC	Propriedade IFC & Tipo de Dado
Eficiência Hídrica	Dispositivos de baixo fluxo em novas instalações hidrossanitárias.	<code>IfcSanitaryTerminal</code>	<code>Pset_SanitaryTerminalTypeCommon</code>	Taxa de Fluxo Nominal (<code>IfcVolumetricFlowRateMeasure</code>)
Materiais Sustentáveis	20% de conteúdo reciclado em materiais cimentícios.	<code>IfcMaterial</code>	<code>Pset_PLS_Sustentabilidade</code>	Conteúdo Reciclado (<code>IfcRatioMeasure</code>)
Desempenho Energético	Paredes externas opacas com Valor U $\leq 2.5 \text{ W/m}^2\text{K}$.	<code>IfcWall</code> , <code>IfcRoof</code>	<code>Pset_WallCommon</code> , <code>Pset_RoofCommon</code>	Transmitância Térmica (<code>IfcThermalTransmittanceMeasure</code>)

Figura 2 – Mapeamento de indicadores dos Planos de Logística Sustentável (PLS) para parâmetros do IFC. Fonte: Autor, 2025.

A Figura 2 apresenta o mapeamento entre os indicadores estratégicos dos Planos de Logística Sustentável (PLS) e os parâmetros técnicos do padrão IFC, destacando sua operacionalização nos Planos de Execução BIM (BEP). Para melhor compreensão, cada componente da tabela é descrito a seguir:

- **Indicador do PLS (Meta Estratégica):** corresponde ao objetivo de alto nível que a organização busca alcançar, geralmente relacionado à sustentabilidade, eficiência de recursos ou desempenho ambiental.
- **Requisito no BEP (Operacionalização):** traduz a meta estratégica em requisitos específicos, mensuráveis e verificáveis, que devem ser incorporados ao Plano de Execução BIM (BEP).
- **Entidade IFC Relevante:** identifica a classe de objeto IFC que contém as informações necessárias para verificar o atendimento ao requisito.
- **PropertySet (Pset) IFC:** indica o conjunto de propriedades do IFC (Pset) onde se localiza a informação relevante, podendo ser um Pset padrão ou customizado.
- **Propriedade(s) IFC e Tipo de Dado:** define a propriedade IFC específica a ser monitorada, junto com o tipo de dado esperado (e.g., `IfcVolumetricFlowRateMeasure`, `IfcRatioMeasure`, `IfcLabel`, `IfcThermalTransmittanceMeasure`). Também pode incluir valores esperados ou intervalos aceitáveis.

Além desses elementos centrais, algumas considerações adicionais merecem destaque:

- **Psets customizados:** a criação de conjuntos de propriedades específicos (por exemplo, `Pset_PLS_Sustentabilidade`) permite incluir parâmetros ausentes nos Psets padrão. Esses Psets devem ser formalmente definidos e documentados no BEP.
- **Validação de dados:** o controle da conformidade pode ser realizado em softwares de verificação de modelos BIM (*model checkers*), que leem arquivos IFC e comparam os valores das propriedades com os requisitos do BEP.

- BEP como documento central: o BEP deve explicitar os requisitos de informação, processos de modelagem, padrões de nomenclatura e rotinas de validação, garantindo a correta implementação do mapeamento entre indicadores do PLS e parâmetros IFC.
- Atualização e manutenção: a tabela de mapeamento precisa ser revisada periodicamente, de forma a refletir a evolução das metas estratégicas institucionais, a maturidade das práticas de modelagem BIM e as atualizações do padrão IFC.

4.3. Framework Integrativo BEP–IFC–PLS para a Sustentabilidade em Projetos BIM

Com base nessas análises, foi desenvolvido o Framework Integrativo BEP–IFC–PLS para a Sustentabilidade em Projetos BIM, estruturado nas camadas apresentadas de forma inicial na metodologia desse artigo e, a partir do desenvolvimento do trabalho, o framework, com distintas camadas para sua construção.

- Camada normativa: compreende a tradução dos eixos dos PLS em requisitos explícitos, alinhados às legislações ambientais brasileiras e aos compromissos internacionais de sustentabilidade.
- Camada de modelagem: consiste na parametrização das diretrizes sustentáveis no ambiente BIM utilizando classes e propriedades do IFC, garantindo padronização e interoperabilidade.
- Camada de gestão: envolve a incorporação desses parâmetros nos Planos de Execução BIM (BEPs), estabelecendo processos de monitoramento, validação e auditoria dos critérios ambientais ao longo do ciclo de vida do empreendimento.

O framework reforça o papel do BEP como instrumento estratégico: além de organizar fluxos de informação e responsabilidades entre equipes, ele passa a atuar também como um dispositivo de governança ambiental. A integração entre PLS, IFC e BEP oferece meios para antecipar impactos, comparar alternativas de projeto e consolidar indicadores de desempenho, fortalecendo a tomada de decisão baseada em evidências (Eastman et al., 2018; Succar & Kassem, 2015).

Figura 3 – Bases para construção do framework de integração PLS–BIM–IFC. Fonte: Autor, 2025.

A Figura 3 organiza o framework em formato sequencial, destacando o fluxo que parte das diretrizes normativas dos Planos de Logística Sustentável (PLS) e dos respectivos indicadores e metas ambientais. Esses elementos são traduzidos em categorias de sustentabilidade associadas às diferentes fases do ciclo de vida do empreendimento — projeto, construção, operação e manutenção. Em seguida, tais categorias são relacionadas aos elementos técnicos do BIM e do IFC, desdobrados em parâmetros, objetos e propriedades, que garantem a interoperabilidade entre plataformas digitais. O processo culmina no monitoramento dos indicadores, etapa que assegura a rastreabilidade e a avaliação contínua do desempenho sustentável. Essa organização em etapas reforça a lógica de encadeamento do framework, demonstrando como metas estratégicas podem ser traduzidas em requisitos técnicos e em mecanismos de gestão verificáveis. Ressalta-se, contudo, que a proposta tem caráter adaptável, podendo ser ajustada às rotinas, padrões e lógicas específicas de cada órgão da administração pública, de modo a preservar a coerência metodológica sem impor um modelo rígido de aplicação.

A lógica de integração entre indicadores normativos e parâmetros BIM já foi explorada em contextos de verificação regulatória e gestão de requisitos em projetos de saúde; e, em certificações ambientais, em sistemas como o GPRS, nos quais modelos BIM são utilizados para operacionalizar créditos e níveis de certificação por meio de rotinas e extensões de software. Em conjunto, essas evidências reforçam a adequação de estruturar um framework que conecte diretrizes dos PLS aos Planos de Execução BIM (Soliman-Junior et al., 2020; Marzouk e Thabet, 2023; Manzoor et al., 2021).

Essa proposta está alinhada a uma tendência internacional de aproximar metodologias digitais da agenda climática, como evidenciam trabalhos que exploram a relação entre BIM e certificações ambientais, a exemplo do LEED e do BREEAM (Azhar et al., 2012; Wong & Zhou, 2015). Ao sistematizar a inclusão de parâmetros sustentáveis nos BEPs, este framework contribui para preencher uma lacuna observada tanto na literatura quanto na prática profissional: a ausência de mecanismos formais que assegurem a integração de metas ambientais aos processos digitais de projeto.

5. Discussões

Os resultados deste estudo se relacionam diretamente ao problema identificado na introdução: a dificuldade de transpor compromissos de sustentabilidade de caráter normativo e estratégico para práticas operacionais no setor da construção. A proposta apresentada por meio do Framework para Integração de Sustentabilidade no BEP via IFC buscou justamente endereçar essa lacuna, oferecendo um caminho para operacionalizar, dentro da governança do BIM, os parâmetros ambientais previstos nos Planos de Logística Sustentável (PLS).

A relevância desse resultado se confirma ao observar que os PLS, atualizados por normativas recentes do governo federal (Brasil, 2021; Brasil, 2023), têm ampliado sua abrangência, mas ainda carecem de instrumentos que garantam monitoramento sistemático e verificável. O BEP, por sua vez, consolidou-se como documento central na coordenação de projetos BIM, definindo responsabilidades, fluxos de informação e padrões de interoperabilidade (Succar & Kassem, 2015; Eastman et al., 2018). A aproximação entre esses dois instrumentos representa, portanto, um passo concreto para alinhar políticas públicas ambientais a práticas técnicas cotidianas.

Do ponto de vista tecnológico, o uso do formato IFC (Industry Foundation Classes) como meio de registro e compartilhamento de parâmetros sustentáveis é coerente com a literatura, que aponta sua capacidade de viabilizar interoperabilidade entre diferentes plataformas (BuildingSMART, 2020). Entretanto, é preciso reconhecer que a maturidade dos softwares e a diversidade de práticas de modelagem ainda impõem limitações, especialmente quando se trata da incorporação de atributos ambientais mais específicos, como indicadores de emissões de carbono ou análises de ciclo de vida (Wong & Zhou, 2015).

A literatura internacional também aponta que o uso do BIM em análises ambientais, como as realizadas por Pathak et al. (2023), contribui para fundamentar a decisão de projeto com dados objetivos, reduzindo incertezas e favorecendo práticas mais sustentáveis. Essa característica reforça a convergência entre metodologias digitais e políticas públicas ambientais.

A revisão conduzida por Cheng et al. (2024) reforça que, além de benefícios evidentes como eficiência energética e redução de custos, a adoção de BIM para sustentabilidade exige superar barreiras institucionais e técnicas, o que coincide com os desafios identificados no contexto brasileiro. O framework aqui proposto contribui nesse sentido, ao oferecer um caminho para padronização e alinhamento às políticas públicas.

A análise também indica que a proposta tem implicações distintas para diferentes atores. Para gestores públicos, a integração entre PLS e BEP via IFC favorece o alinhamento de contratações públicas a compromissos nacionais de sustentabilidade, ampliando transparência e prestação de contas. Para projetistas e construtores, a sistematização de parâmetros ambientais no BEP cria um ambiente mais previsível e colaborativo, reduzindo riscos de inconsistências e retrabalho. Já para órgãos de controle e auditoria, o framework oferece base técnica para verificar o cumprimento de metas ambientais de maneira rastreável e documentada.

Contudo, como evidenciam Jiménez-Roberto et al. (2017), a aplicação prática do BIM para avaliação da sustentabilidade ainda enfrenta restrições, como dependência de softwares especializados e escassez de validações em diferentes contextos, o que também se aplica à proposta aqui apresentada.

Embora consistente, a proposta não elimina desafios. A literatura aponta que a maturidade digital varia amplamente entre organizações (Succar & Kassem, 2015), o que pode dificultar a aplicação uniforme. Além disso, a integração efetiva exige equipes capacitadas, rotinas de atualização periódica e investimentos em infraestrutura digital. Essas limitações reforçam que o framework não deve ser compreendido como solução definitiva, mas como contribuição incremental que depende de condições institucionais e tecnológicas para alcançar seu potencial.

No cenário internacional, observa-se convergência dessa proposta com diretrizes globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), o Acordo de Paris (UNFCCC, 2015) e iniciativas recentes como o European Green Deal (European Commission, 2020). O alinhamento entre marcos internacionais, políticas nacionais e práticas de projeto indica que a adoção de frameworks integrativos pode contribuir não apenas para ganhos ambientais, mas também para a inserção competitiva do setor da construção em cadeias produtivas globais cada vez mais reguladas por critérios de sustentabilidade.

A lógica de integração entre indicadores normativos e parâmetros BIM já foi explorada em contextos de verificação regulatória e gestão de requisitos em Projetos, como na área da saúde, assim como em certificações ambientais baseadas em sistemas e políticas nacionais, como o GPRS, em que modelos BIM são utilizados para operacionalizar créditos e níveis de certificação. Em conjunto, essas evidências reforçam a adequação de estruturar um framework que conecte diretrizes dos PLS aos Planos de Execução BIM (Soliman-Junior et al., 2020; Marzouk e Thabet, 2023; Manzoor et al., 2021).

Em síntese, a discussão confirma que este artigo contribui ao oferecer uma proposta prática, fundamentada e tecnicamente exequível para integrar sustentabilidade e BIM por meio do BEP e do IFC. Reconhece-se, contudo, que se trata de um esforço inicial, que deve ser aprofundado em estudos futuros e testado em diferentes contextos organizacionais. A contribuição está, portanto, em abrir caminho para que a agenda de sustentabilidade encontre meios mais concretos de implementação na prática do setor da construção.

6. Considerações finais

A pesquisa buscou compreender como os Planos de Logística Sustentável (PLS) podem dialogar com a metodologia Building Information Modeling (BIM), por meio da integração de parâmetros de sustentabilidade nos Planos de Execução BIM (BEP). O estudo demonstrou que a interoperabilidade assegurada pelo padrão Industry Foundation Classes (IFC) oferece um caminho consistente para associar dados ambientais, sociais e econômicos ao longo do ciclo de vida das edificações. Essa integração amplia as capacidades da gestão pública e privada, fornecendo instrumentos para planejamento estratégico, monitoramento e avaliação de desempenho sustentável.

O framework proposto configura-se como uma contribuição inicial à literatura, ao estruturar uma abordagem metodológica que conecta políticas públicas existentes, como os PLS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com as potencialidades do BIM. Ao organizar parâmetros em diferentes etapas do ciclo de vida, cria-se uma base que permite antecipar impactos ambientais e sociais, fortalecendo o papel do planejamento na busca por edificações mais eficientes, resilientes e alinhadas às metas globais de sustentabilidade.

Embora se reconheça a limitação decorrente da ausência de validação empírica em projetos concretos, os resultados apontam para elevado potencial de aplicação, sobretudo em órgãos públicos que já utilizam os PLS como instrumentos de gestão. A adoção de BEPs integrados a parâmetros sustentáveis pode gerar ganhos de transparência, rastreabilidade de informações e padronização de práticas no setor da construção civil.

Este trabalho não se encerra em si mesmo. Ele abre espaço para futuras pesquisas voltadas à validação prática do framework, à elaboração de guias técnicos de implementação e à integração com sistemas de avaliação ambiental já consolidados, como LEED e AQUA-HQE. Esses desdobramentos serão essenciais para transformar a proposta em ferramenta aplicável em escala real e de impacto mensurável.

Conclui-se, portanto, que a integração entre PLS e BIM, mediada pelo uso de BEPs, representa uma oportunidade concreta de aproximação entre políticas de sustentabilidade e inovação tecnológica. Essa articulação pode contribuir para que o setor da construção no Brasil avance de forma consistente rumo a práticas mais responsáveis, eficientes e alinhadas às metas internacionais de mitigação das mudanças climáticas.

7. Agradecimentos

O autor agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio por meio da bolsa PROEX.

Referências

- Azhar, S., Khalfan, M., & Maqsood, T. (2012). Building information modeling (BIM): Now and beyond. *Australasian Journal of Construction Economics and Building*, 12(4), 15–28. <https://doi.org/10.5130/ajceb.v12i4.3032>
- Brasil. Casa Civil da Presidência da República. (2024). *Plano Diretor de Logística Sustentável 2024–2026*. Brasília, DF.
- Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2021). *Plano Diretor de Logística Sustentável 2021–2023*. DNIT. Brasília, DF.
- Brasil. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. (2009). *Diário Oficial da União*.
- Brasil. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. (2010). *Diário Oficial da União*.
- Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. (2013). *Plano de Gestão de Logística Sustentável*. Brasília, DF.
- Brasil. Ministério da Fazenda. (2018). *Plano de Logística Sustentável: Resultados de 2016 a 2018 e Projeções de 2019 a 2021* (2ª ed.). Secretaria Executiva, CGPLS/SPOA/SE/MF. Brasília, DF.
- Brasil. Ministério da Saúde. (2024). *Plano Diretor de Logística Sustentável 2024–2026*. Brasília, DF.
- Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. (2024). *Plano de Logística Sustentável*. Brasília, DF.
- Brasil. Ministério do Turismo. (2025). *Plano Diretor de Logística Sustentável 2025–2027*. MTur. Brasília, DF.
- Brasil. Ministério dos Transportes. (2024). *Plano de Logística Sustentável*. Secretaria Executiva. Brasília, DF.
- Brasil. (2012). Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012. Dispõe sobre o Plano de Logística Sustentável – PLS. *Diário Oficial da União*.
- Brasil. (2019). Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Institui a Estratégia BIM BR. *Diário Oficial da União*.

- Brasil. (2021). Instrução Normativa SEGES/ME nº 23, de 25 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre os Planos de Logística Sustentável – PLS. *Diário Oficial da União*.
- Brasil. (2023). Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2023. Regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*.
- Cheng, Q., Tayeh, B. A., Abu Aisheh, Y. I., Alaloul, W. S., & Aldahdooh, Z. A. (2024). Leveraging BIM for Sustainable Construction: Benefits, Barriers, and Best Practices. *Sustainability*, 16(17), 7654. <https://doi.org/10.3390/su16177654>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (3rd ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119287568>
- European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels: European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640>
- Jiménez-Roberto, Y., Sebastián-Sarmiento, J., Gómez-Cabrera, A., & Castillo, G. L. (2017). Análisis de sostenibilidad ambiental de edificaciones empleando. *Ingeniería y Competitividad*, 1.
- International Energy Agency. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector*. IEA. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19650-1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. ISO.
- Kassem, M., & Succar, B. (2017). Macro BIM adoption: Comparative market analysis. *Automation in Construction*, 81, 286–299. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.04.005>
- Kreider, R. G., & Messner, J. I. (2013). The uses of BIM: Classifying and selecting BIM uses. The Pennsylvania State University.
- Marzouk, M., & Thabet, R. (2023). A BIM-Based Tool for Assessing Sustainability in Buildings Using the Green Pyramid Rating System. *Buildings*, 13(5), 1274. <https://doi.org/10.3390/buildings13051274>
- Pathak, R. M., Kumar, S., Srivastava, S., Pandey, A. K., & Porwal, D. S. K. (2023). Building Information Modelling in Sustainability Analysis. 10(01).
- Soliman-Junior, J., Baldauf, J. P., Tzortzopoulos, P., Kagioglou, M., Humphreys, J. S., & Formoso, C. T. (2020). Improving healthcare design with BIM-based tools. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 588(3), 032003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/588/3/032003>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Succar, B., & Poirier, E. (2020). Lifecycle information transformation and exchange for delivering and managing digital and physical assets. *Automation in Construction*, 112, 103090. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103090>
- United Nations. (2015). *Paris Agreement*. UNFCCC. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- United Nations. (2018). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Universidade Federal do Ceará. (2025). *Plano de Logística Institucional Verde (LIV)*. UFC, Fortaleza, CE.
- Universidade Federal de Santa Catarina. (2022). *Relatório do monitoramento e revisão do Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFSC (PLS 2021–2024)*. UFSC/Comissão Permanente de Sustentabilidade. Florianópolis, SC. ISBN 978-85-8328-078-1
- Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2022). *Plano de Logística Sustentável – Água e Esgoto*. UFRJ. Rio de Janeiro, RJ.
- Wong, J. K. W., & Zhou, J. (2015). Enhancing environmental sustainability over building life cycles through Green BIM: A review. *Automation in Construction*, 57, 156–165. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.06.003>